

TECHNICAL SCIENCES

FEATURES OF DEVELOPING A TECHNOLOGY FOR REPAIRING FOREIGN SUPPLIERS' ELECTRONIC CONTROL UNITS AND ELECTRONIC OVERSPEED UNITS OF GAS TURBINE ENGINES WHEN IT IS IMPOSSIBLE TO REPAIR THE UNITS BY MANUFACTURER

Maslenok M.

PhD, leading specialist of the General designer's department of JSC «UEC-Saturn», Rybinsk

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОННЫХ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ГТД И БЛОКОВ ЗАЩИТЫ ОТ РАСКРУТКИ ГТД ИНОСТРАННЫХ ПОСТАВЩИКОВ ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТА ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ БЛОКОВ

Масленок М.В.

*кандидат технических наук, ведущий специалист службы
Генерального конструктора ПАО «ОДК-Сатурн», Рыбинск*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17249794>

Abstract

This article discusses the features of developing a technology for repairing foreign suppliers' electronic control units and electronic overspeed units of gas turbine engines. Different variants of a technology for repairing these electronic units are considered, which differ in the completeness of its implementation, and are selected based on the availability/absence of documentation for these units and the availability/absence of the possibility of purchasing modules of units on the market.

Аннотация

В статье рассматриваются особенности разработки технологии ремонта электронных блоков и блоков защиты от раскрутки газотурбинных двигателей иностранных поставщиков при невозможности выполнения ремонтов блоков производителем. Рассмотрены различные варианты разработки ремонта для данных блоков, которые отличаются полнотой его выполнения, и выбираются исходя из наличия/отсутствия документации на данные блоки и наличия/отсутствия возможности приобретения модулей данных блоков на рынке.

Keywords: electronic control unit of gas turbine engine, electronic overspeed unit of gas turbine engine, modules of electronic units.

Ключевые слова: электронный блок управления ГТД, блок защиты от раскрутки ГТД, модули электронных блоков.

При разработке технологии ремонта электронных блоков управления ГТД и блоков защиты от раскрутки иностранных поставщиков при невозможности выполнения ремонта производителем большое значение имеет наличие или отсутствие документации на данные блоки (спецификации, отчеты по сертификации и т.д.).

При наличии спецификаций может существовать возможность приобретения модулей данных блоков на рынке, в случае если данные модули используются в других типах ГТД. Данный случай представляется наиболее оптимальным с точки зрения минимизации затрат, так как позволяет осуществить модульный ремонт блоков при наличии разработанной сертифицированной ремонтной документации. Разработка ремонта в данном случае заключается в разработке или корректировке эксплуатационной и ремонтной документации ГТД в части модульного ремонта электронных блоков управления ГТД и блоков защиты от раскрутки и ее сертификации. При применении данной технологии требуется как правило провести минимальное количество сертификационных испытаний на

устойчивость к внешним воздействующим факторам. Как правило это испытания на воздействие вибрации и удара, а также испытания на воздействие пониженной и повышенной температуры и температурный цикл.

При отсутствии спецификации на модули электронного блока ГТД или блока защиты от раскрутки и соответственно при невозможности приобретения данных блоков на рынке существует возможность выполнения компонентного ремонта модулей электронных блоков управления ГТД. Для этого требуется определить отказавший элемент и выполнить его замену. Для выявления отказавшего компонента могут применяться визуальный контроль и специальное оборудование: логические анализаторы, осциллографы, протокольные анализаторы. Разработка ремонта в данном случае заключается в разработке или корректировке эксплуатационной и ремонтной документации на ГТД в части компонентного ремонта модулей электронных блоков управления ГТД или блоков защиты от раскрутки и ее сертификации.

При разработке ремонта электронного блока управления ГТД или блока защиты от раскрутки большое значение имеет наличие описательной документации в части установленного программного обеспечения и примененных протоколов взаимодействия блока с самолетом и системами двигателя, а также наличие стенда для приемо-сдаточных испытаний отремонтированного блока.

В случае отсутствия такой описательной документации на программное обеспечение при разработке ремонта, включающего замену модуля или компонента, где храниться программное обеспечение, будет нужно выполнить разработку вышеуказанных протоколов, для чего потребуются выполнить комплекс работ на стенде полунатурного моделирования с использованием специального оборудования: логического/протокольного анализатора, осциллографа, мультиметра.

При необходимости перезаписи программного обеспечения в блок, корректность повторной установки программного обеспечения в блоке обычно проверяется совпадением контрольных сумм, в случае несовпадения перезапись повторяется и так до полного совпадения всех контрольных сумм.

Для проведения приемо-сдаточных испытаний отремонтированных электронных блоков управления ГТД или блоков защиты двигателя от раскрутки должен быть в наличии специальный стенд (либо разработан), позволяющий выполнять проверки работоспособности блоков в полном объеме.

На данном стенде должно проверяться:

1) корректность выдачи всех выходных дискретных, аналоговых и цифровых сигналов с электронного блока управления ГТД или блока защиты

двигателя от раскрутки во внешние системы и приема всех входных дискретных, аналоговых и цифровых сигналов из внешних систем;

2) отсутствие внутренних отказов/неисправностей электрических цепей блока;

3) корректность работы встроенных датчиков блока при их наличии.

На стенде для проведения приемо-сдаточных испытаний отремонтированных электронных блоков управления ГТД при определенных конфигурациях системы управления двигателем должен устанавливаться технологический блок защиты двигателя от раскрутки.

Данный стенд должен быть введен в ремонтную и эксплуатационную документацию на ГТД.

Список литературы:

1. Иноземцев А.А., Сандрацкий В.Л. Газотурбинные двигатели.: ОАО «Авиадвигатель», г. Пермь, 2006. – 1204 с.: ил.

2. Плешивых А.С., Заборских А.А., Фатыков А.И. «Стенд для испытаний электронной части систем автоматического управления газотурбинного двигателя» // Вестник ПНИПУ №22 г. Пермь, 2017. – с. 90-102.

3. Водин Д.В. Применение технологии обратного инжиниринга в машиностроении // IV Международная научная конференция «Технические науки: проблемы и перспективы»: Санкт-Петербург, июль 2016. – с. 67-69.

4. Федорова И.Г., Филимонова Т.С., Журавлев Е.В., Васильев В.В. Оценка возможности применения реверс-инжиниринга в авиационной промышленности. // Computational nanotechnology., 2019, vol.6, №3. – с. 69-71.